

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ

Зурапов Али Уткирович

Университет Общественной Безопасности Республики Узбекистан, старший преподаватель кафедры Экономических наук, д.ф.п.э.н. (PhD)

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются доход от производства напрямую связан со структурой и количеством производственных затрат, а также правильное управление, регулирование и учет производственных затрат как ключевые факторы, влияющие на получаемый доход и связанные с ним проблемы.*

***Ключевые слова:** хозяйствующие субъекты, качество продукции, производство, учет производственных затрат.*

PRODUCT QUALITY IN ECONOMIC ENTITIES

Zurapov Ali Utkirovich

University of Public Safety of the Republic of Uzbekistan, Senior teacher of the Department of Economic Sciences, PhD

***Abstract:** In this article, the income from production is directly related to the structure and amount of production costs, as well as proper management, regulation and accounting of production costs as key factors affecting the income received and related problems.*

***Keywords:** business entities, product quality, production, accounting of production costs.*

Затраты на производство продукции также являются видом затрат, учет которых организуется на основе общепринятых положений, процедур, методов и методик. К таким затратам относятся производственные затраты на приведение качества сырья к установленным нормам.

Принятие в 1995 году, а затем и пересмотренного постановлением Кабинета министров № 54 от 5 февраля 1999 года Положения “о структуре затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и порядке формирования финансовых результатов” привело к коренным изменениям в бухгалтерском учете нашей страны. Данное положение послужило основой для определения и

учета сущности доходов, прибыли предприятия в отчетном периоде при правильном распределении затрат .

Такие изменения обусловлены особенностями рыночных отношений, что значительно приближает систему бухгалтерского учета к “Директ-костинговой” системе учета, применяемой на международном уровне. Именно приближение учета затрат к этой системе приводит к совершенствованию бухгалтерского учета в условиях рыночных отношений.

Роль бухгалтерского учета и экономического анализа в решении задачи построения системы экономических показателей, оценки достигнутых успехов и неиспользованных возможностей, определения наиболее благоприятных способов ведения хозяйственной деятельности неопределима в повышении эффективности хозяйственной деятельности. Оценка результата хозяйственных отношений во многом зависит от sbkbybibuf, организующего бухгалтерскую сеть.

Одним из основных нормативных актов по доходам и учету хозяйствующих субъектов, действующих в нашей стране, является национальный стандарт бухгалтерского учета Республики Узбекистан № 2 "доходы от основной деятельности". Целью данного документа является раскрытие сущности доходов от основной хозяйственной деятельности на предприятиях и в организациях и определение порядка их учета.

При учете дохода решающее значение приобретает правильное определение момента его признания и критерии, которым он должен соответствовать. При этом общими условиями признания выручки в бухгалтерском учете являются признание ее хозяйствующему субъекту в случае возникновения возможности поступления в дальнейшем экономического ресурса и когда можно точно и достоверно измерить величину этого ресурса.

На предприятиях реального сектора экономики выручка формируется в основном за счет выручки от реализации продукции. Если еще несколько лет назад зарубежные эксперты считали, что расчет выручки от реализации продукции по "кассовому" методу приведет к уменьшению суммы этой выручки и прибыли, то сейчас прогнозируют превышение суммы этого показателя по принципу "начисления".

Внедрение технологии управления предприятиями-монополистами по центрам ответственности выводит процесс управления на качественно новый уровень, совершенно иной, в отличие от традиционного подхода к задачам управления. Центр финансовой ответственности-это подразделение, которое выполняет операции, конечной целью которых является получение прибыли,

способно напрямую влиять на прибыльность, а также несет ответственность перед руководством высшего звена в рамках установленных бюджетов.

Таким образом, важно отметить, что статус учета и составления отчетности по центрам ответственности сам по себе повышает дисциплину и ответственность менеджера. Но главное-информация во внутренней отчетности необходима для оценки деятельности центров ответственности руководителями высшего звена, принятия управленческих решений по вопросам выявления направлений развития центров ответственности, недостатков и положительных моментов в их деятельности. Необходимо отметить, что внутренняя отчетность является информационным обеспечением управленческих решений и оптимизации деятельности предприятия в целом.

Себестоимость-это показатели, отражающие все стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Одним из важнейших показателей деятельности предприятий-монополистов и основным критерием, по которому они оценивают ее, является качество выпускаемой продукции. Фактором, влияющим на прибыль предприятий, является показатель качества на первом месте. Некачественный товар, безусловно, негативно сказывается на доходах предприятия. Состав фактических издержек и финансовый состав затрат в соответствии с Положением о порядке формирования результатов внесены изменения в состав входящих веществ.

При определении структуры затрат на улучшение качества продукции и включении их в себестоимость, считаем целесообразным сделать следующее:

- выполнение и динамика установленного плана снижения себестоимости контроль;
- выявление причин изменения стоимости и факторов, влияющих на нее то есть правильное определение влияния качества на количество;
- затраты на улучшение качества отдельных видов продукции анализ по веществам;
- поиск возможностей для улучшения качества продукции и снижения затрат;
- разработка научно обоснованных предложений, включаемых в себестоимость продукции, исходя из отраслевых особенностей в структуре затрат на улучшение качества продукции (работ и услуг), производства и реализации, а также в формировании финансовых результатов.

Таким образом, единообразие затрат на улучшение качества продукции в хозяйствующих субъектах целесообразно использовать методы, вытекающие из

каждого отраслевого признака, для снижения затрат на продукцию и организации ее аудита.

Улучшение качества продукции на практике, планирование затрат, учет для правильного управления затратами с целью ведения учета и калькулирования: содержание и назначение; степень зависимости от объема производства; способ включения затрат в себестоимость единицы продукции определенного вида; в производстве используется классификация по таким признакам, как последовательность формирования затрат.

При группировке затрат по экономическому содержанию не имеет значения, где и для каких целей используется тот или иной вид резервов, важно лишь, чтобы затраты были идентичны по экономическому содержанию. Принципы формирования себестоимости продукции регламентируются действующим Положением “о структуре затрат на производство продукции (работ, услуг) и порядке формирования финансовых результатов”.

Для данного документа характерно предельно конкретное определение перечня затрат, включаемых в себестоимость продукции. Составление статей себестоимости, соответствующих западным шаблонам, не только приблизит документы к общим нормам такого рода, но, возможно, и будет выгодно для предприятий нашей страны. К расходам, составляющим себестоимость продукции (работ, услуг), относятся: материальные затраты на производство; затраты на оплату труда по виду производства; отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству; Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения; прочие расходы производственного назначения.

Затраты на улучшение качества выпускаемой продукции виды деятельности по организации бухгалтерского учета, отчетности и отчетности тип выпускаемой продукции, структура управления и размеры предприятия оказывают влияние.

Положением о структуре затрат на производство продукции (работ, услуг) и порядке формирования финансовых результатов установлена единая для всех предприятий и организаций номенклатура экономических элементов, образующих себестоимость продукции (работ, услуг). Кроме того, затраты, связанные с улучшением качества продукции, при планировании ее себестоимости могут быть сгруппированы по следующим статьям затрат: материалы, закупаемые товары других предприятий по типу производства, полуфабрикаты и услуги; заработная плата производственных рабочих; отчисления на общественные нужды; общепроизводственные расходы; потери из-за бракованного продукта; прочие производственные расходы; коммерческие

расходы.

Некоторые авторы предлагают классифицировать издержки производства по общеэкономическим и плано-расчетным признакам. Классификация затрат позволяет отразить, что они различаются по отношению к выпускаемой продукции, и установить их виды. Метод классификации зависит от цели использования информации и специфики хозяйствующего субъекта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Xaydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Review of the research on boburology abroad and in Uzbekistan." *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research* 2.09 (2020): 55-60.
2. Rashidova, Munavvar Xaydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "Improving learning through scaffolding." *Educational research in universal sciences* 2.4 (2023): 530-534.
3. Rashidova, Munavvar Xaydarovna. "Instructional scaffolding to improve learning." *Innovative development in educational activities* 2.7 (2023): 135-140.
4. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Развитие коммуникативной компетенции в обучении курсантов устной речи." *Инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
5. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "История скаффолдинга и теория "зоны ближайшего развития". *Innovative Development in Educational Activities* 2.11 (2023): 487-491.
6. Xaydarovna, Rashidova Munavvar. "Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 6.3 (2020): 165-167.
7. Rashidova, Munavvar Xaydarovna. "The importance of oral communicative tasks in developing communicative competence." *Science and education* 4.2 (2023): 1033-1038.
8. Namozova Dilnoza Berdimurotovna, Rashidova Munavvar Xaydarovna. "Jahongashta Zahiriddin Muhammad Bobur ilmiy merosining xalqaro miqyosda o'rganilishi va uning ahamiyati". *O'zbekiston respublikasi jamoat xavfsizligi universiteti*. (2022/2): 292-294.
9. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "О некоторых аспектах коммуникативной компетенции." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм*: 64.

10. Rashidova, M. X., and D. B. Namozova. "Teaching technical subjects through english." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар: 10-қисм:* 32.
11. Булычёва, Маргарита Фаритовна, and Динара Талатовна Зайнутдинова. "К вопросу о методических рекомендациях по работе с авторской песней." *Science and Education* 4.3 (2023): 735-747.
12. Хайдаровна, Rashidova Munavvar. "Discourse competence as the component of communicative competence." *EPRA International Journal of Research and Development* 6.3 (2021): 39-41.
13. Rashidova, Munavvar Khaydarovna. "Techniques for improving cadets' conversational skills." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 3.3 (2023): 637-640.
14. Булычёва, Маргарита Фаритовна. "Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап]." *Вестник науки и образования* 24-1 (102) (2020): 71-76.
15. Хайдаровна, Rashidova Munavvar. "Sociolinguistic competence as the main component of intercultural communicative competence." *EPRA International Journal of multidisciplinary Research* 7.3 (2021): 4-6.
16. Berdimurotovna, Namozova Dilnoza. "New methods in teaching a foreign language to students of nonlinguistic universities." *EPRA International Journal of Research and Development* 5.5 (2020): 84-86.
17. Savranbekovna, Mengliyeva Sunbula. "Ways of teaching vocabulary and military terms to cadets in English." *Open Access Repository* 8.2 (2022): 139-141.
18. Mengliyeva, S. S. "Teaching military terminology to cadets." *Editor coordinator* (2020): 512.